

Um estudo sobre boas práticas para promover a transparência nos processos de desenvolvimento de software que utilizam Scrum

Esse artefato contém o protocolo de pesquisa com o roteiro de perguntas utilizado durante a etapa de entrevistas qualitativas semi-estruturadas da pesquisa. Sendo esse roteiro aprimorado após cada entrevista, essa versão contém as alterações finais no roteiro de perguntas.

Protocolo de Pesquisa

Proposta de guia de boas práticas para melhorar a transparência em projetos de desenvolvimento de software que utilizam o framework Scrum

Pesquisa de Pós-graduação em Ciência da Computação CIn./UFPE

Área: Engenharia de Software e Linguagens de programação

Orientador: Hermano Perrelli e Jeferson Kenedy

1. Objetivo da Pesquisa

Levantar conhecimentos, praticas, dicas, ferramentas e aprendizados relacionados a transparência em projetos de desenvolvimento de software que utilizam a framework Scrum.

2. Justificativa

O uso de frameworks ágeis para o meio de desenvolvimento de software está em crescimento, em destaque para o Scrum que é a mais utilizada. Sendo a transparência um dos pilares do Scrum, é relevante buscar formas de aprimorar as práticas que fortalecem esse pilar. Evitando problemas relacionados como a perda do objetivo do projeto, dificuldade de rastrear artefatos e informações, e tomadas de decisões que não refletem o desejo do cliente, ou a situação atual do projeto.

Outro ponto onde o Scrum se baseia é no empirismo, que compreende o aprendizado por meio de experiências. De forma que ao coletar aprendizados e conhecimentos já em prática por outros profissionais da área pode melhorar a transparência nos projetos atuais com Scrum, e em futuros projetos.

3. Contexto

A transparência para a engenharia de software é a medida ao qual os envolvidos conseguem responder seus questionamentos sobre o software, processos e pessoas durante o desenvolvimento do software. Nessa definição emerge um questionamento: Como **melhorar** a transparência em projetos de desenvolvimento de software que utilizam o framework Scrum?

Para responder essa pergunta, esta pesquisa está sendo realizada, com o intuito de fazer um levantamento de práticas que serão sintetizadas em boas práticas, relacionadas a transparência utilizadas por profissionais Scrum em projetos de software. A partir de suas descrições de atividades, relacionamentos, processos, comunicação, documentação entre outros fatores.

Por meio de uma abordagem qualitativa, esse trabalho visa encontrar práticas que apoiem a transparência com o foco nas atividades, processos e documentação do projeto e não no produto ou software sendo desenvolvido. Que serão demonstrados e avaliadas por outros profissionais da área em um grupo focal a fim de cumprir a proposta do trabalho de criar um guia de boas práticas relacionadas a transparência. Com a expectativa de facilitar a implementação da transparência em projetos futuros e melhorar práticas atuais relacionadas a transparência em projetos de desenvolvimento de software utilizando o Scrum.

4. Metodologia

- Tipo de Pesquisa: Qualitativa.
- Método de Coleta: Entrevistas semi-estruturadas.
- População Alvo: Profissionais em projetos de desenvolvimento de software que utilizam a metodologia Scrum

5. Aspectos Éticos e Termo de Consentimento

4.1 Introdução

Esse trabalho visa levantar práticas relacionadas a transparência fornecidas por profissionais em projetos de desenvolvimento de Software que utilizam o framework Scrum. É esperado que essas práticas coletadas sirvam como insights para gerar boas práticas que serão validadas por profissionais no ramo. Pela pesquisa abordar informações relacionadas a profissão dos participantes, a ética de pesquisa não é desejável, mas mandatória.

Por que a Ética é Importante na Pesquisa?

- *Respeito pelos Participantes:* Em pesquisas qualitativas onde o ser humano é o fator principal em questão, a sua participação deve ser voluntária, garantindo que não são explorados, prejudicados ou coagidos a participar.
- *Validade dos Resultados:* Pesquisas conduzidas de forma antiética podem levar a dados tendenciosos ou imprecisos. Sem ética, a integridade da pesquisa está comprometida, e os resultados podem não ser confiáveis ou replicáveis.
- *Confiança Pública:* A confiança pública na pesquisa é essencial para a aceitação e aplicação de suas descobertas. Condutas antiéticas podem corroer essa confiança, prejudicando não apenas um projeto específico, mas toda a comunidade de pesquisa.

O que é um Termo de Consentimento?

O termo de consentimento descreve o objetivo do estudo, o que se espera do voluntário, os potenciais riscos e vantagens, e as garantias de sigilo e confidencialidade. Ele funciona como um contrato entre o entrevistador e o entrevistado, sendo uma ferramenta crucial para assegurar a ética na pesquisa.

Os principais componentes de um termo de consentimento incluem:

- Descrição da Pesquisa: Um resumo claro do que a pesquisa envolve.
- Participação Voluntária: A garantia de que o participante está se envolvendo por vontade própria e pode se retirar a qualquer momento.
- Riscos e Benefícios: Uma explanação de possíveis desconfortos ou perigos, bem como os potenciais benefícios da pesquisa.
- Sigilo e Confidencialidade: Compromisso de proteger a identidade do participante e os dados fornecidos.
- Registro de participação: Momento em que o participante registra seu entendimento e consentimento.

Em resumo, a ética na pesquisa não é apenas uma formalidade, mas a espinha dorsal de qualquer investigação séria e respeitável. O termo de consentimento, por sua vez, é uma manifestação concreta dessa ética, garantindo que os direitos e a dignidade dos participantes sejam sempre mantidos.

4.2 O Termo de Consentimento

Participante,

Agradeço sua colaboração nesta pesquisa. Antes de iniciarmos, lerei os aspectos éticos e procedimentos da pesquisa, garantindo assim uma participação consciente e informada enquanto é registrada na gravação.

Contexto e Objetivo da Pesquisa

Este trabalho é faz parte do grupo de pesquisa da UFPE liderado pelo docente Hermano Perrelli de Moura, sendo requisito parcial para conclusão do Mestrado em Ciência da Computação na área de Engenharia de Software e linguagens de Programação do centro de informática da UFPE. A motivação da pesquisa é melhorar o fator da transparência em projetos de desenvolvimento de software com Scrum, os resultados da pesquisa podem ser utilizados em publicações científicas, mas respeitando a confidencialidade e anonimato daqueles que o solicitarem.

Caso tenha dúvidas ou necessite de mais informações sobre esta pesquisa, por favor, entre em contato pelo e-mail: gpc2@cin.ufpe.br.

Aspectos Éticos e Procedimentais

1. Confidencialidade: Caso desejar, todas as informações que você fornecer serão tratadas com o mais estrito sigilo. Seu nome e quaisquer outras informações de identificação pessoal não serão divulgados ou associados a

suas respostas. No trabalho final da pesquisa, todas as respostas serão apresentadas de forma generalizada, e qualquer citação direta será anônima.

2. Voluntariedade: A participação nesta pesquisa é totalmente voluntária. Você tem o direito de se recusar a responder a qualquer pergunta ou de se retirar da pesquisa a qualquer momento, sem qualquer tipo de penalização ou consequência

3. Propósito da Pesquisa: O objetivo principal desta pesquisa é encontrar praticas utilizadas por profissionais no Scrum, que melhore a transparência no projeto. Seus insights e experiências são valiosos para alcançar esse objetivo.

4. Riscos e Benefícios: Durante a entrevista é possível o relato de práticas ou acontecimentos que podem não estar conforme as normas do ambiente de trabalho do participante. Caso o participante tenha optado por não participar de forma anonima, durante qualquer momento da entrevista pode ser solicitado para determinado trecho ser descrito de forma anonima, além disso, durante a análise dos resultados qualquer relato que possa prejudicar o participante pode ser descrito de forma anonima no trabalho final. Como beneficio há a possibilidade dos resultados contribuir para melhores praticas em projetos, facilitando o trabalho dos envolvidos assim como a chance de sucesso do projeto.

5. Duração: A entrevista pode durar aproximadamente 1 hora, podendo ser suspensa ou finalizada a qualquer momento pelo participante.

6. Dúvidas sobre a pesquisa?

6. Roteiro de Entrevista Semi-Estruturada

O objetivo dessa entrevista é levantar práticas relacionadas a transparência por parte dos profissionais em projetos de desenvolvimento de software que utilizam o framework Scrum. Abrangendo a qualidade e acesso à informação entre outros fatores que englobam a transparência.

Nota para o entrevistador:

- 1. Informar que o entrevistado deve falar sobre todas as experiências, não só a atual**
- 2. Informar que tem liberdade para não responder, ou parar a qualquer momento.**
- 3. Solicitar a autorização para gravar e de acordo com termo de consentimento.**
- 4. Este roteiro é uma diretriz, as perguntas podem ser ignoradas ou adaptadas conforme a dinâmica e a necessidade de obter detalhes sobre determinados aspectos.**

● Informações Gerais

- 1) Fale um pouco sobre suas experiências acadêmicas (graduação e pós-graduação).
- 2) Fale sobre suas experiências profissionais com desenvolvimento de software
 - Em qual(s) empresa(s) você trabalha/trabalhou?
 - Você saberia o país sede da empresa?
 - Os times que você fez parte nessas experiências foram presenciais ou remotos?
 - Quanto tempo de experiência com desenvolvimento de software você possui?

● Experiência com Scrum

- 1) Sua experiência com Scrum é apenas profissional ou você já desenvolveu alguma pesquisa relacionada ao tema?
- 2) Há quantos anos você trabalha com Scrum e em quantos projetos já atuou nesse contexto?
- 3) Qual foi o seu papel nos projetos que utilizaram Scrum?

● Transparência com Scrum

- 1) Para você o que significa transparência em um projeto de desenvolvimento de software?

Para essa pesquisa a transparência é o quanto os envolvidos com o projeto conseguem responder suas dúvidas sobre o software, processos e pessoas envolvidas no desenvolvimento. Simplificado da definição fornecida por TU; THOMBORSON; TEMPERO, (2011). Isso envolve o quão correto, completo, compreensível e acessível estão as informações (MICHENER; BERSCH, 2013).

- 2) No seu dia a dia, quais fatores da metodologia Scrum colaboram para a transparência?
- 3) E que fatores relacionados a comportamentos ou cultura de trabalho colaboram para a transparência?
- 4) Quais principais práticas são adotadas para incentivar a transparência no seu projeto?
- 5) Existe alguma prática ou comportamento, que não é padrão da equipe, mas você utiliza e melhora a transparência? **(Esperar resposta)** O que motivou você a realizar isso? **(Esperar resposta)** Por que isso não é padrão da equipe?
- 6) Existe alguma prática que colabore em encontrar ou compreender alguma informação desejada? **(Esperar resposta)** O que você faz quando não encontra?
- 7) De que modo e para quem você fornece feedbacks? **(Esperar resposta)** Alguma esteve relacionada à transparência? **(Esperar resposta)** Ela foi implementada?

● **Adaptações do Scrum e Transparência**

- 1) O que você pode dizer sobre modificações do seu projeto Scrum que não seguem à risca a metodologia?
- 2) Essas modificações afetaram a transparência de alguma forma?
- 3) Algum evento, ferramenta, ou outro fator não relacionado ao Scrum foi adotado e esteja relacionado a melhorar a transparência?

● **Eventos Scrum**

- 1) Os eventos de Planning, Daily, Review e Retrospectiva são realizados?
[Caso algum evento não seja/tenha sido realizado em algum projeto]
 - O que motivou esse evento não ser realizado?
 - Como isso impacta a transparência do projeto?
 - O que foi feito para substituir a ausência desse evento?**[Para todos os outros]**
 - Descreva como ocorreram esses eventos.
 - O que esses eventos mais forneciam de importante para transparência
 - O que você já identificou como ruim, ou ineficiente nesses eventos?
 - Como poderiam ser melhorados? Essa melhoria impactaria na transparência?
- 2) Você se lembra de qualquer outro evento sendo realizado?

● **Artefatos Scrum**

- 1) Seu projeto utiliza artefatos como a meta do Produto, da Sprint e Definição de pronto? **(Esperar resposta)** De que forma eles melhoram a transparência para você
- 2) Que outros artefatos o seu projeto utiliza?

- 3) Quais práticas são utilizadas para melhorar a transparência da equipe sobre os artefatos?

● Papéis Scrum

- 1) Nos projetos que participou Scrum Master, Product owner e time de desenvolvedores sempre estiveram presentes?
[Caso algum papel não exista em algum projeto]
 - Porque esse ator não está presente?
 - Como isso impacta a transparência do projeto?
 - O que foi feito para substituir a ausência desse ator?[Para todos os outros]
 - Quais as principais contribuições de cada um para a transparência.
 - Quais as principais dificuldades? Alguma relacionada aos clientes?
- 2) Algum outro papel esteve presente nos seus projetos?
- 3) Houveram conflitos causados pela falta de transparência? (Esperar resposta)
Como foi solucionado e o que foi feito para não acontecer novamente?

● Ferramentas

- 1) Liste algumas ferramentas utilizadas e como auxiliam na transparência.
- 2) Quais funcionalidades você enxerga como mais importantes para transparência
- 3) O que falta nessas ferramentas que facilitaria seu trabalho, e como isso impacta a transparência?

● Interação entre o time

- 1) Como são repassados conhecimentos, aprendizados e dicas?
- 2) Fale sobre dificuldades relacionadas à transparência com novos integrantes.
(Esperar resposta) O que é feito para evitar problemas
- 3) Como a saída de um membro do time impacta na transparência. (Esperar resposta) O que é feito para evitar dificuldades?

● Finalização

- 1) Se pudesse implementar qualquer nova prática para melhorar a transparência, qual seria?
- 2) Você esperava encontrar alguma pergunta que não foi realizada?
- 3) Você poderia citar alguém adequado a participar dessa entrevista?

7. Procedimentos

Seleção dos Participantes: Selecione os participantes por conveniência, utilize de contatos e redes sociais como o LinkedIn para localizar possíveis participantes. Eles devem possuir pelo menos 1 ano de experiência em projetos de desenvolvimento de software utilizando o Scrum. Qualquer membro do time é viável, seja desenvolvedor, Scrum Master, Product Owner ou outros envolvidos.

A amostragem qualitativa não busca representatividade estatística, mas profundidade das informações coletadas e diversidade de perspectivas no cenário em estudo. De modo a capturar diferentes práticas, aprendizados e experiências que podem variar para cada participante no seu contexto. Podendo relevar nuances que seriam perdidos em um estudo homogêneo, de forma que cada tipo de profissional possa transmitir sua visão sobre a transparência no projeto.

Quantidade de Entrevistas e Diversidade de Perfil: Continue realizando entrevistas até atingir saturação nos resultados, não encontrar voluntários que se adequem ao alvo de pesquisa ou atingir o número mágico de 10 participantes.

Agendamento: Defina horários e forneça o link da reunião antecipadamente para o entrevistado.

Condução da Entrevista:

- Verifique o ambiente, som, equipamento de gravação
- Leia o termo de consentimento e solicite as autorizações contidas
- Peça autorização para gravar antes de começar a gravar
- Quando começar a gravar peça a autorização para gravar e confirmar que o termo de consentimento foi fornecido
- Prossiga com a entrevista conforme o roteiro, mas permita flexibilidade para seguir tópicos emergentes relevantes.

Análise dos Dados: Transcreva as gravações, faça a codificação aberta utilizando a metodologia da teoria fundamentada. Após identificar os códigos, categorize os que possuem temas semelhantes e desenvolva as práticas. Adicione novas práticas ou incremente as existentes com o avançar de novas entrevistas.

Relatório Final: Compile as práticas geradas no guia de boas práticas, destacando as principais citações, os entrevistados, códigos e comentários relacionados. Valide futuramente em um grupo focal.

8. Referências

Esse modelo de protocolo de pesquisa foi adaptado a partir do protocolo de pesquisa: *Motivações e Desafios na Trajetória de Jovens Mulheres para a Engenharia de Software*. Fornecido pelo professor Fabio Queda Bueno da Silva na disciplina IN0953-Engenharia de Software durante a pós-graduação e ciência da computação no Centro de Informática da UFPE em 2023.

